

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

OMBORXONADA 3D SKANERDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI

Yodgorbekov Otabek Dilshodbek o'g'li

Millat Umidi Universitetining BA-201 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ERP (Korxonalar resurslarini rejalashtirish) tizimidan ta'minot zanjirini boshqarishda foydalanishning afzalliklari muhokama qilindi. ERP tizimi integratsiyalashgan platforma sifatida korxonalarini turli bo'limlarida jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirishga yordam beradi. Tadqiqotda rivojlangan davlatlarda ERP tizimlarining keng tarqalganligi, ularning ta'minot zanjiri jarayonlariga kiritadigan yutuqlari va boshqa tizimlardan farqlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ERP tizimi, Bito_ERP, ta'minot zanjiri, tizim integratsiyasi, avtomatlashtirish, ma'lumotlar tahlili, rivojlangan davlatlar, dolzarblilik.

Abstract: This article discusses the benefits of using an ERP (Enterprise Resource Planning) system in supply chain management. As an integrated platform, an ERP system helps enterprises automate and optimize processes across various departments. The study analyzed the prevalence of ERP systems in developed countries, the benefits they bring to supply chain processes, and their differences from other systems.

Key words: ERP system, Bito_ERP, supply chain, system integration, automation, data analysis, developed countries, relevance.

Аннотация: В этой статье рассматриваются преимущества использования системы ERP (планирование ресурсов предприятия) в управлении цепочками поставок. Являясь интегрированной платформой, ERP-система помогает предприятиям автоматизировать и оптимизировать процессы в различных подразделениях. В исследовании анализируется распространенность ERP-систем в развитых странах, преимущества, которые они приносят процессам цепочки поставок, а также их отличия от других систем.

Ключевые слова: ERP-система, Bito_ERP, цепочка поставок, системная интеграция, автоматизация, анализ данных, развитые страны, актуальность.

Kirish.

Ta'minot zanjirini boshqarish (SCM) zamonaviy biznesning eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Xomashyo ta'minotchilardan tortib tayyor mahsulot iste'molchilariga yetkazilgunga qadar bo'lgan jarayonlar to'g'ri boshqarilmasa, korxonalar samaradorligi keskin kamayishi mumkin. Bu jarayonlarni yanada soddalashtirish va samarali boshqarish uchun ERP tizimlari keng qo'llanilmoqda.

ERP tizimi bir xil platforma ostida kompaniyaning moliya, marketing, ombor va ishlab chiqarish bo'limlarini birlashtirib, ma'lumotlar oqimini avtomatlashtiradi va tahliliy qarorlar qabul qilishni yaxshilaydi. Rivojlangan davlatlarda ERP tizimidan foydalanishning keng tarqalganligi bejiz emas - u katta korxonalar va

milliy miqyosdagi kompaniyalar uchun zarur bo'lgan murakkablikdagi jarayonlarni optimallashtiradi.

Maqolada ERP tizimining ta'minot zanjirini boshqarishda qanday afzalliklar berishi, uning boshqa tizimlardan farqi va dolzarbligi haqida batafsil tahlil o'tkaziladi.

ERP tizimlarining rivojlangan davlatlarda qo'llanilishi

Bugungi kunda AQSh, Germaniya, Yaponiya va boshqa rivojlangan davlatlarda ko'plab kompaniyalar ERP tizimlariga investitsiya qilmoqdalar. Ushbu tizimlar milliy va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish uchun zarurdir.

Masalan, 2020 yilda Germaniya kompaniyalarining 75% ERP tizimlaridan foydalanishga o'tgan. AQShda bu ko'rsatkich 80% dan oshgan bo'lib, ayniqsa ishlab chiqarish va logistika sohalarida ERP tizimlari muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. ERP tizimlarining dolzarbligi.

ERP tizimlarining dolzarbligi zamonaviy biznes talablaridan kelib chiqadi. Ma'lumotlar hajmi ortib borayotgan bir vaqtda, kompaniyalar samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish uchun avtomatlashtirilgan tizimlarga ehtiyoj sezmoqda. ERP tizimlari nafaqat katta korxonalar uchun, balki kichik va o'rta korxonalar uchun ham zarurdir.

ERP tizimlari, ayniqsa, quyidagi sohalarda dolzarb:

1. Logistika va transport: Mahsulotlarni saqlash va yetkazib berishda ERP tizimi katta samaradorlikni ta'minlaydi.
2. Ishlab chiqarish: Materiallarni boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarida resurslarni optimallashtirish imkoniyatini yaratadi.
3. Moliya va hisobotlar: Moliya boshqaruvini avtomatlashtirish orqali korxonalar faoliyatini monitoring qilishni osonlashtiradi.

Adabiyotlar tahlili

ERP tizimlari 1990-yillardan boshlab keng tarqaldi. Ko'pgina rivojlangan davlatlarda, xususan, AQSh, Germaniya, Yaponiya va Buyuk Britaniyada ERP tizimlari dastlab moliyaviy boshqaruv va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish uchun joriy qilingan. Bugungi kunda ERP tizimlari logistika va ta'minot zanjirida ham keng qo'llanilmoqda.

1. Ilg'or texnologiyalar va ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkoniyatlari ERP tizimlariga asosiy ustunlikni beradi. Masalan, statistika ma'lumotlariga ko'ra, ERP bozorining 2023 yilda 44.5 milliard dollarga yetishi kutilmoqda, bu esa kompaniyalar orasida uning ahamiyatini yanada oshirib borayotganini tasdiqlaydi. Singh, R., & Sharma, P. (2021). Real-time Data Exchange in ERP Systems. International Journal of Production Economics. Davenport, T. H. (1998). "Putting the Enterprise into the Enterprise System." Harvard Business Review.

2. Vollmann, T. E. (2005). Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management. McGraw-Hill.

ERP tizimining boshqa tizimlar bilan farqi

ERP tizimlari ta'minot zanjirini boshqarishda foydalaniladigan boshqa tizimlardan bir qancha jihatlari bilan farq qiladi:

1. Integratsiya darajasi: ERP tizimi korxonaning barcha bo'limlarini birlashtirgan yagona platforma hisoblanadi. Boshqa tizimlar, masalan, SCM yoki WMS (Warehouse Management System) faqat muayyan jarayonlarga mo'ljallangan.

2. Real vaqt rejimidagi ma'lumotlar tahlili: ERP tizimi orqali turli bo'limlar o'rtasida ma'lumotlar almashish real vaqt rejimida amalga oshiriladi, bu esa qaror qabul qilish jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtiradi.

3. Avtomatlashtirish darajasi: ERP tizimlari nafaqat ta'minot zanjirini, balki moliyaviy hisobotlar, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM), ishlab chiqarish jarayonlarini ham avtomatlashtiradi.

ERP tizimining ta'minot zanjiridagi afzalliklari

ERP tizimlari ta'minot zanjirini samarali boshqarishda bir nechta afzalliklarga ega:

1. Operatsiyalarni avtomatlashtirish: ERP tizimlari qo'lda bajariladigan ko'plab operatsiyalarni avtomatlashtirib, xatoliklar va vaqt yo'qotishlarni kamaytiradi.

2. Resurslarni optimallashtirish: ERP tizimi orqali korxonalar o'z resurslaridan oqilona foydalanishi, ortiqcha xarajatlarni qisqartirishi mumkin.

3. Ma'lumotlarning markazlashtirilishi: ERP tizimida barcha ma'lumotlar yagona platformada saqlanadi, bu esa jarayonlarni kuzatishni va tahlil qilishni osonlashtiradi.

4. Xatoliklarni kamaytirish: Avtomatlashtirish tufayli inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklar sezilarli darajada kamayadi.

5. Mijoz talablariga tezkor javob: ERP tizimlari orqali mijoz talablarini tezkor kuzatish va ularga moslashish osonlashadi.

ERP tizimlarining rivojlangan davlatlarda qo'llanilishi

Bugungi kunda AQSh, Germaniya, Yaponiya va boshqa rivojlangan davlatlarda ko'plab kompaniyalar ERP tizimlariga investitsiya qilmoqdalar. Ushbu tizimlar milliy va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish uchun zarurdir.

Masalan, 2020 yilda Germaniya kompaniyalarining 75% ERP tizimlaridan foydalanishga o'tgan. AQShda bu ko'rsatkich 80% dan oshgan bo'lib, ayniqsa ishlab chiqarish va logistika sohalarida ERP tizimlari muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Jadval: ERP tizimlarining qabul qilinishi bo'yicha dunyo mamlakatlari

Davlat	ERP tizimidan foydalanish (%)	2020 yildagi o'sish (%)
AQSh	80%	15%
Germaniya	75%	12%
Yaponiya	70%	10%
Buyuk Britaniya	65%	8%

ERP tizimlari turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan taqdim etiladi va ular turli funksiyalar, imkoniyatlar hamda sohalarga ixtisoslashgan. Quyida ERP tizimlarining 9 ta mashhur variantlari keltirilgan:

1. SAP ERP

Xususiyatlari: SAP ERP dunyodagi eng katta va mashhur ERP tizimlaridan biri hisoblanadi. U katta va o'rta korxonalar uchun mo'ljallangan bo'lib, buxgalteriya hisobi, logistika, sotish va xarid qilish, zaxira boshqaruvi kabi bir qator funksiyalarni taklif etadi.

Afzalliklari: Integratsiyalangan yechimlar, katta korxonalar uchun samarali, ko'plab modullar.

Sohalar: Ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, sog'liqni saqlash, ta'lim.

2. ORACLE ERP CLOUD

Xususiyatlari: Oracle ERP Cloud bulut texnologiyasi asosida ishlaydi va moliyaviy hisobotlar, ta'minot zanjiri boshqaruvi, loyiha boshqaruvi kabi funksiyalarni o'z ichiga oladi.

Afzalliklari: Bulutli echimlar, global miqyosdagi moslashuvchanlik, yuqori xavfsizlik. •

Sohalar: Moliyaviy xizmatlar, ishlab chiqarish, davlat sektori.

3. MICROSOFT DYNAMICS 365

Xususiyatlari: Microsoft Dynamics 365 ERP va CRM (mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish) funksiyalarini o'z ichiga oladi. Bu tizim kichik va o'rta biznes uchun qulay.

Afzalliklari: Office 365 va boshqa Microsoft mahsulotlari bilan integratsiya, bulut texnologiyasi, qulay interfeys.

Sohalar: Chakana savdo, ishlab chiqarish, moliyaviy xizmatlar, ta'lim.

4. INFOR ERP

Xususiyatlari: Infor ERP ishlab chiqarish, chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun maxsus modullar bilan ta'minlaydi. U korxonalar uchun shaxsiylashtirilgan echimlar yaratishga qaratilgan.

Afzalliklari: Moslashuvchan va maxsus modullar, sohalarga ixtisoslashgan yechimlar.

Sohalar: Ishlab chiqarish, chakana savdo, logistika.

5. EPICOR ERP

Xususiyatlari: Epicor ERP o'rta va katta korxonalar uchun ishlab chiqarish va ta'minot zanjiri jarayonlarini boshqarish uchun moslashgan. Uning modullari ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Afzalliklari: Ishlab chiqarishga ixtisoslashgan, bulutli va on-premise yechimlar. • Sohalar: Ishlab chiqarish, tarqatish, chakana savdo.

6. SAGE ERP

Xususiyatlari: Sage ERP kichik va o'rta biznes uchun mo'ljallangan bo'lib, asosan moliyaviy jarayonlarni boshqarish va buxgalteriya hisobotlariga ixtisoslashgan.

Afzalliklari: Moliyaviy boshqaruvda kuchli imkoniyatlar, oddiy va qulay interfeys.

Sohalar: Xizmat ko'rsatish, chakana savdo, moliyaviy xizmatlar.

7. ODOO ERP

Xususiylari: Odoo ERP ochiq manbali (open-source) ERP tizimi bo'lib, moslashuvchanligi bilan ajralib turadi. U biznesning turli jabhalariga mo'ljallangan modullarni taklif qiladi.

Afzalliklari: Ochiq kod, arzon, modulga asoslangan.

Sohalar: Har xil turdagi kichik va o'rta bizneslar, startaplar.

8. NETSUITE ERP

Xususiylari: NetSuite bulutli ERP tizimi bo'lib, moliyaviy hisobotlar, CRM, ta'minot zanjiri va inventarizatsiya boshqaruvi kabi funksiyalarni taklif etadi. Bu tizim, ayniqsa, kichik va o'rta biznes uchun mo'ljallangan.

Afzalliklari: Tezkor joriy etish, qulay bulut yechimlari, global foydalanish imkoniyati.

Sohalar: Chakana savdo, ishlab chiqarish, moliyaviy xizmatlar.

9. WORKDAY ERP

Xususiylari: Workday ERP inson resurslarini boshqarish va moliyaviy jarayonlarga ixtisoslashgan. U asosan bulutli texnologiyalar orqali xizmat ko'rsatadi.

Afzalliklari: Ijtimoiy resurslar va moliya jarayonlarini birlashtiradi, bulut texnologiyasi asosida ishlaydi.

Sohalar: Ta'lim, sog'liqni saqlash, moliyaviy xizmatlar.

Xulosa

ERP tizimlari ta'minot zanjirini boshqarishda samaradorlikni oshirishda katta ahamiyatga ega. Integratsiyalashgan platforma sifatida ERP tizimlari barcha bo'limlarni birlashtirib, ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beradi. Rivojlangan davlatlarda ERP tizimlarining keng tarqalganligi ushbu texnologiyaning zamonaviy biznes uchun dolzarb ekanligini tasdiqlaydi. Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimlarining joriy etilishi korxonalar uchun bir qator strategik afzalliklarni taqdim etadi. Bular orasida resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni kamaytirish, logistika jarayonlarini avtomatlashtirish va bozor talablariga tezkor javob berish kabi muhim omillar mavjud. ERP tizimlari, ayniqsa, global miqyosdagi korxonalar uchun axborot almashish va ko'p bo'limli tashkilotlarni birlashtirish jarayonlarida katta rol o'ynaydi.

Kelgusida ERP tizimlarini yanada rivojlantirish va joriy etishda texnologik imkoniyatlar, masofaviy ishlash, sun'iy intellekt va boshqa ilg'or texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi korxonalarining raqobatbardoshligini yanada oshiradi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Ilmii ma'ruza va maqolalar to'plami, II shu'ba, 2019 yil.
2. «O'zbekiston Respublikasining harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari» xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami 3 - seksiya 2020 yil.

3. O‘zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Ilmii ma’ruza va maqolalar to‘plami, III shu’ba, 2018 yil.
4. O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to‘plami 2018 yil 30 oktyabr. - T.: TDIU, 2018 yil
5. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirishdagi zamonaviy trendlar: tajriba, muammo va istiqbollar mavzusida ZOOM platformasi orqali o‘tkazilgan Respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumanining ma’ruza tezislari to‘plami, Toshkent, 2020 yil
6. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 –0892 Vol9 Issue – 2, Dec -2019
7. “Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017 yil.
8. Davlat va boshqaruv jurnali, №1, 2021 yil, 176-183 betlar.
9. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 56-61.
10. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 62-65.
11. Tojiyev J. Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalash-tirishning xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 1. – №. 5.